

QuarkTec NL

Ciencia, Tecnología, Administración y Educación

Número 1

Nuevo León

Revista de
divulgación

TECNL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

La literatura científica debería convertirse en un hábito para todos, y entonces, se comprenderían muchos de los enigmas que a lo largo de la vida se presentan. Hoy extiendo una felicitación a quienes integran este proyecto, cuya contribución al desarrollo científico y tecnológico, se ve plasmada en esta primera edición. Y es que en los últimos 10 años, el avance tecnológico se ha convertido en una trayectoria revolucionada que nos ha transportado a escenarios que antes, solo podíamos imaginar.

Hoy la IA, es cada vez más común, la industria 4.0 y la 5.0 ya son una realidad, y con ello, la necesidad de estar a la altura de los avances tecnológicos se hace cada vez más necesaria.

PEDRO ROSALES GUTIÉRREZ
DIRECTOR DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

Estimada comunidad universitaria:

Es un placer darles la bienvenida a QuarkTec NL, un espacio creado para compartir conocimiento, inspirar el aprendizaje y fortalecer el diálogo en ciencia, tecnología, administración y educación. Nuestra revista busca ser un punto de encuentro donde las ideas innovadoras, la investigación y la pasión por el conocimiento se difundan y generen impacto. Los invitamos a formar parte de esta comunidad, ya sea como lectores, colaboradores o impulsores del pensamiento crítico y la creatividad.

Gracias por acompañarnos en este camino de descubrimiento y crecimiento. ¡Bienvenidos!

QuarkTec NL tiene la intención de ser un espacio de divulgación científica, creado con la firme intención de fomentar el diálogo académico dentro de nuestra comunidad del Tecnológico Nacional de México, campus Nuevo León.

Buscamos que esta revista sea un punto de encuentro para estudiantes, docentes y administrativos que deseen compartir conocimientos, experiencias y perspectivas en sus áreas de estudio o en la formación integral de nuestros alumnos.

Queremos que cada edición sea una ventana a nuevas ideas, una plataforma para la expresión académica y un motor para el crecimiento intelectual de nuestra comunidad.

Los invito a participar, a escribir, a leer y a hacer suyo este espacio. Porque el conocimiento crece cuando se comparte, y juntos podemos construir una red de aprendizaje que trascienda nuestras aulas.

Alicia Guardado

José Luis Hernández

EDITORES EN JEFE
DOCENTES DE INGENIERÍA AMBIENTAL

DISEÑO INSTITUCIONAL

rodolfo.cd@nuevoleon.tecnm.mx

Mi nombre es Abdiel Cerón Delgado. Es un honor formar parte de Quarktec NL, una revista que abre espacios para el pensamiento crítico, la creatividad y el intercambio de ideas con base científica. Participar en esta iniciativa representa una oportunidad para compartir conocimientos que pueden transformar realidades, inspirar curiosidad y fomentar la innovación e investigación en nuestra comunidad tecnológica.

Agradezco la invitación a colaborar y me enorgullece contribuir al fortalecimiento de una cultura científica que llegue a más personas y de difusión al trabajo científico del Instituto Tecnológico de Nuevo León

Soy María del Carmen Errasquín Barradas, y me honra profundamente colaborar en esta revista. Agradezco sinceramente la invitación, que representa una valiosa oportunidad para continuar impulsando el trabajo académico que realizamos con compromiso y pasión.

Siguiendo con el objetivo de poner en alto el nombre de nuestra institución, refrendo mi compromiso con la divulgación científica como una herramienta clave para fortalecer el conocimiento, el sentido de pertenencia y la proyección de nuestras contribuciones a la sociedad.

carmen.eb@nuevoleon.tecnm.mx

miguel.ov@nuevoleon.tecnm.mx

¡Bienvenidos a la revista QuarkTec NL! Mi nombre es Miguel Ángel Ochoa, y es un honor para mí actuar como revisor de esta revista, así como también apoyarlos desde la División de Estudios de Posgrado e Investigación. En esta ocasión, presentamos una variedad de artículos e investigaciones que abordan temas actuales y relevantes para la Institución. En nuestra revista, buscamos reflejar una visión multidisciplinaria, abordando estrategias que fomenten la innovación y el pensamiento crítico. Estoy orgulloso de trabajar con un equipo de expertos y de presentarles el resultado de todos los involucrados. ¡Les invito a unirse a nosotros para enriquecer el conocimiento del TecNL

REVISORES

Soy Mario Gallardo, y me complace fungir como revisor de la revista QuarkTec NL. Esperamos que disfruten de los artículos científicos seleccionados para su lectura y que, a su vez, resulten de provecho para su formación y conocimiento.

Nuestra revista refleja un enfoque multidisciplinario, tanto en los contenidos como en su composición. Consideramos el conocimiento como la piedra angular del crecimiento, por lo que seleccionamos temas actuales y de impacto que sean útiles para su aplicación en los campos académico y científico, siempre buscando la calidad y la excelencia en cada publicación.

Agradecemos profundamente la colaboración de toda la comunidad participante y confiamos en que, juntos, podremos mejorar continuamente los procesos de esta revista, un verdadero orgullo para el TecNL.

mario.gm@nuevoleon.tecnm.mx

lesly.tr@nuevoleon.tecnm.mx

Soy Lesly Treviño, y me encanta formar parte del equipo de revisores de QuarkTec NL, una revista creada para compartir conocimientos en ciencia y tecnología. Nuestro objetivo es mantener informada a la comunidad TECNL y público en general sobre temas relevantes que contribuyan al desarrollo y conocimiento científico. Nos comprometemos a que aquí encontrarás información actual y de impacto. Agradecemos a nuestros colaboradores e invitamos a todos aquellos que quieran utilizar QuarkTec NL como plataforma para compartir sus conocimientos y experiencias.

Mi nombre es Giovanni González y me siento muy honrado de formar parte del equipo de revisores de la revista QuarkTec NL, una revista dedicada a la divulgación de conocimientos en ciencia y tecnología. Nuestro principal objetivo es ofrecer a nuestros lectores artículos que aborden una amplia gama de temas apasionantes, desde los últimos avances científicos hasta las innovadoras tendencias tecnológicas. En cada edición, nos proponemos hacer accesibles y comprensibles los temas más complejos y relevantes para todo tipo de público. Agradecemos profundamente a nuestros colaboradores, autores y lectores, quienes con su apoyo hacen posible que este proyecto continúe creciendo y se consolide.

giovanni.gp@nuevoleon.tecnm.mx

REVISORES

Soy Emmanuel Bautista y es un privilegio formar parte del equipo de revisores de la revista QuarkTec NL. Me emociona la oportunidad de contribuir a esta labor, que implica un compromiso con la comunidad estudiantil, asumiendo con responsabilidad la selección de información útil, confiable y de excelente calidad para el desarrollo de nuestros estudiantes.

Nuestro propósito es ofrecer una visión actual y fresca, enriquecida por la diversidad de disciplinas que conforman nuestros grupos de trabajo especializados.

Agradecemos la participación de todo el equipo que integra QuarkTec Nuevo León, así como de cada uno de los colaboradores que, desde bastidores, hacen posible que esta maquinaria de información y conocimiento siga avanzando.

jesus.bs@nuevoleon.tecnm.mx

zita.sm@nuevoleon.tecnm.mx

Mi nombre es Zita Salazar, me complace unirme al equipo de trabajo de revisores de la revista QuarkTec NL, revista de divulgación que cumple un papel fundamental en la difusión del conocimiento técnico-científico para nuestra comunidad tecnológica y público en general.

Creemos firmemente en el poder de la divulgación científica como herramienta para despertar la curiosidad y el interés por la ciencia, y nos aseguraremos de que los artículos publicados sean no solo de alta calidad, sino también relevantes y comprensibles para nuestros lectores. Nuestro objetivo es contribuir al proceso de evaluación de los manuscritos con un enfoque constructivo, que permita mejorar el contenido y garantizar que los artículos sean accesibles y claros.

Hola, soy Isidro Hernández. En Quarktec NL, nos apasiona divulgar la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA), presentándola de manera clara, accesible y atractiva para todos. Queremos ser tu guía en este viaje de conocimiento, donde encontrarás artículos informativos, análisis profundos, entrevistas exclusivas y mucho más.

Creemos que la tecnología es una herramienta poderosa que puede mejorar nuestras vidas y resolver los desafíos más prioritarios para nuestro país y el mundo. Queremos fomentar la curiosidad, el debate y la colaboración en torno a estos temas, construyendo una comunidad informada y comprometida con el futuro tecnológico. Te invitamos a explorar nuestras páginas, compartir tus ideas y unirse a esta emocionante aventura. ¡Juntos descubriremos el futuro de la tecnología!

jose.hv@nuevoleon.tecnm.mx

QuarkTec NL, Año 1, Número 1, Febrero – Marzo 2025, es una Publicación bimensual editada por Blanca Alicia Guardado Villegas, a través del departamento de Ingeniería Ambiental, del Instituto Tecnológico de Nuevo León. Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, Tel. 81-8157-0500, DOI: 10.5281/zenodo.15100055, revistaquarktec@gmail.com Editor responsable: Dra. Blanca Alicia Guardado Villegas. Reserva de Derechos al Uso Exclusivo en trámite, ISSN: en trámite, ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Responsable de la última actualización de este Número, Instituto Tecnológico de Nuevo León, Dr. José Luis Hernández García, Avenida Eloy Cavazos No. 2001, Col. Tolteca, Guadalupe, C. P. 67170, fecha de última modificación, 10 de marzo de 2025.

Contenido

07

De los fósiles al futuro: La revolución del hidrógeno y la electromovilidad

Dra. Blanca Alicia Guardado Villegas

09

Convocatoria para escribir en QuarkTec NL

11

Materiales inteligentes: Quitosano y celulosa pueden limpiar el agua

Dr. José Luis Hernández García

14

Este mes en QuarkTec

Lunes 14:00 por facebook live

15

La tecnología de las nanofibras

Dr. Giovanni González

19

Transporte de energía: ¿Realmente ha habido una revolución?

Dr. Franklin Uriel Parás, Investigador titular de VIABLE

DE LOS FÓSILES AL FUTURO:

la revolución del hidrógeno y la electromovilidad

Desde la Revolución Industrial, la humanidad ha dependido de diversas fuentes de energía para impulsar el transporte y la industria. El desarrollo tecnológico y la necesidad de sostenibilidad han guiado la transición de combustibles fósiles hacia alternativas más limpias, como la electrificación del transporte y el uso del hidrógeno.

El gas natural es más limpio en comparación con el petróleo, aunque sigue emitiendo dióxido de carbono. Los biocombustibles, como el bioetanol y el biodiésel, se produjeron a partir de fuentes renovables, como la caña de azúcar o aceites vegetales, pero presentaron desafíos como el uso de tierras de cultivo para energía en lugar de alimentos.

“

El **carbón** fue el **primer combustible** utilizado a gran escala, impulsando la revolución industrial con máquinas de vapor.

Con el tiempo, el petróleo se convirtió en la fuente de energía dominante en el siglo XX, permitiendo la expansión de los automóviles y la aviación. Los derivados del petróleo, como la gasolina y el diésel, ofrecieron mayor eficiencia energética, pero también generaron problemas ambientales debido a la emisión de gases de efecto invernadero.

Para mitigar el impacto ambiental de los combustibles fósiles, se promovieron el gas natural y los biocombustibles.

La electromovilidad: un cambio de paradigma

El desarrollo de baterías recargables ha permitido la expansión de los vehículos eléctricos (VE). Tecnologías como las baterías de iones de litio han mejorado la autonomía y eficiencia de estos vehículos. La electrificación del transporte ha reducido las emisiones locales y ha promovido la integración con energías renovables.

Sin embargo, el reto principal sigue siendo la infraestructura de carga y la sostenibilidad de la extracción de materiales para baterías.

El hidrógeno: La energía del futuro

El hidrógeno se perfila como un combustible clave para la movilidad sostenible, especialmente en sectores donde las baterías no son viables, como el transporte pesado y la aviación. Existen diferentes formas de producir hidrógeno: gris (a partir de gas natural), azul (con captura de carbono) y verde (mediante electrólisis con energías renovables). La principal ventaja del hidrógeno es que su combustión solo genera agua como residuo. Sin embargo, su producción y almacenamiento siguen siendo costosos y requieren mejoras tecnológicas para su adopción masiva.

En los vehículos impulsados por hidrógeno, este se almacena en tanques de alta presión y se introduce en una celda de combustible, donde reacciona con el oxígeno del aire mediante un proceso electroquímico. Esta reacción genera electricidad para alimentar un motor eléctrico, emitiendo únicamente vapor de agua. A diferencia de los vehículos eléctricos de batería, los de hidrógeno pueden recargarse en pocos minutos, ofreciendo una mayor autonomía. No obstante, la infraestructura para su distribución sigue siendo limitada, lo que ralentiza su adopción a gran escala.

Baterías y celdas de combustible: ¿Cómo se relacionan?

Las baterías y las celdas de combustible son tecnologías que buscan el mismo objetivo: proporcionar electricidad para alimentar un motor eléctrico en los vehículos. Sin embargo, funcionan de manera distinta. Las baterías almacenan energía química que se convierte en electricidad cuando es necesario, mientras que las celdas de combustible generan electricidad en tiempo real a partir de la reacción química entre hidrógeno y oxígeno.

Aunque las celdas de combustible y las baterías cumplen funciones similares, no pueden operar con la misma manera, ya que los principios de almacenamiento y generación de energía son distintos. Sin embargo, en algunos sistemas híbridos se han explorado combinaciones de ambas tecnologías, donde una batería de menor capacidad trabaja en conjunto con una celda de combustible para optimizar la eficiencia y autonomía del vehículo.

En las próximas décadas, la combinación de estas tecnologías podría redefinir la manera en que nos movemos y consumimos energía.

CONVOCATORIA

Revista Universitaria de Divulgación Científica

**¡Participa en la próxima edición de nuestra revista con frecuencia bimestral!
Tema: Ciencia, Tecnología, Administración y Educación**

Objetivo: Fomentar la divulgación científica en la comunidad universitaria, promoviendo habilidades de comunicación y la difusión del conocimiento en un lenguaje accesible.

Requisitos:

- Tener ganas de escribir.
- Presentar un artículo original e inédito.
- Escribir en un lenguaje accesible, sin tecnicismos.

Beneficios:

- Publicación en la revista.
- Constancia de participación.
- Difusión en plataformas académicas y redes.

Lineamientos:

- Extensión: 850 - 1500 palabras.
- Formato: Word (.docx), Times New Roman 12, interlineado 1.5.
- Incluir: Título, autor, departamento y correo de contacto.
- Se permiten imágenes, gráficos y tablas con referencias.
- Formato de citas: APA (última edición).

Fechas clave:

Envío de artículos hasta: 25 de abril

Notificación de aceptación: 5 mayo

Publicación de la revista: Mayo

Envía tu artículo a: revistaquarktec@gmail.com con el asunto "Participación en QuarkTec NL".

Para más información, contáctanos.

¿Te gustaría realizar tu servicio social en
QuarkTec?

CONTÁCTANOS

TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

INFORMES

Dra. Blanca Alicia Guardado Villegas
Coordinadora Doctorado en
Ciencias de la Ingeniería

División de Estudios de
Posgrado e Investigación
Edificio 18, Segundo piso

Contacto:

 (81)81570500 Ext. 139,140 y 159

 coord.dci@nuevoleon.tecnm.mx

CONVOCATORIA

Consulta nuestra oferta
educativa de Doctorado
ASPIRANTES NUEVO INGRESO
<http://doctorado.nuevoleon.tecnm.mx>

TECNOLOGICO
NACIONAL DE MEXICO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

POSGRADO TECNOL

OFERTA ACADÉMICA
DOCTORADO EN CIENCIAS
DE LA INGENIERÍA

Líneas de investigación

INGENIERÍA AMBIENTAL Y ENERGÍAS RENOVABLES
OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS Y PROCESOS CONTROL
DIGITAL, ROBÓTICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

Programa de posgrado ofrecido por el

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO,
INSTITUTO TECNOLÓGICO
DE NUEVO LEÓN

 Av. Eloy Cavazos #2001 col. Tolteca,
Guadalupe, Nuevo León.

 Teléfono +52(81)81570500 Ext. 139,
140 y 159

VISÍTANOS

Doctorado en Ciencias de la
Ingeniería TECNOL

MATERIALES INTELIGENTES

Quitosano y celulosa pueden limpiar el agua

En la actualidad, la preocupación por el impacto ambiental de los materiales sintéticos derivados del petróleo ha llevado a la búsqueda de alternativas sostenibles que reduzcan la contaminación y promuevan el uso responsable de los recursos naturales. Entre estas alternativas, los biopolímeros han cobrado un papel fundamental debido a su biodegradabilidad, bajo costo y capacidad de adsorción de contaminantes. En particular, el quitosano y la celulosa han demostrado un enorme potencial en la purificación del agua, lo que los convierte en materiales clave en la lucha contra la contaminación por metales pesados y otros contaminantes.

“—
El **problema** de los **plásticos** y la **necesidad de materiales sostenibles**

Los biopolímeros, en especial los polisacáridos, son recursos renovables con propiedades físicas y químicas únicas que los hacen ideales para la remediación ambiental. La celulosa es el biopolímero más abundante en la Tierra, constituyendo el principal componente estructural de las plantas. Es un polisacárido compuesto por unidades repetitivas de glucosa, insoluble en agua y altamente resistente.

Metales pesados en el agua: Un problema global

Los metales pesados, como el plomo, el cadmio y el mercurio, representan una grave amenaza para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Su acumulación en el ambiente es consecuencia de actividades industriales como la minería, la metalurgia y la producción de baterías. Estos elementos son altamente tóxicos, incluso en concentraciones bajas, y pueden bioacumularse en los organismos vivos, causando efectos adversos en la salud.

- **Bioacumulación:** Se refiere a la absorción y acumulación de metales pesados en los organismos vivos.
- **Biomagnificación:** Ocurre cuando los metales pesados se transfieren a través de la cadena alimentaria, aumentando su concentración en los niveles tróficos superiores.

Los científicos han demostrado que tanto el quitosano como la celulosa pueden ser modificados para mejorar su capacidad de adsorción de metales pesados. Existen dos enfoques principales para potenciar su desempeño en la remoción de contaminantes:

Las modificaciones físicas se enfocan en aumentar el área superficial y mejorar las propiedades mecánicas del material. Esto se logra a través de procesos como:

- Creación de membranas y perlas para aplicaciones específicas.
- Fabricación de nanopartículas con alta eficiencia de adsorción.
- Desarrollo de biocompósitos con mejores propiedades estructurales.

Las modificaciones químicas permiten mejorar la estabilidad del quitosano y la celulosa en medios ácidos y aumentar la cantidad de sitios activos para la adsorción de metales pesados. Algunas de las estrategias incluyen:

- Incorporación de polivinilalcohol para mejorar la resistencia mecánica.
- Adición de grupos funcionales específicos que aumenten la afinidad por los metales.

Aplicaciones futuras y el papel de la academia

El desarrollo de materiales a base de quitosano y celulosa no solo está transformando la manera en que tratamos el agua contaminada, sino que también abre nuevas oportunidades en diversas industrias. Actualmente, empresas automotrices han comenzado a sustituir plásticos convencionales por biopolímeros en interiores de vehículos, paneles y recubrimientos, reduciendo la dependencia de derivados del petróleo y disminuyendo la huella de carbono en la fabricación.

Además, la industria del embalaje está incorporando bioplásticos compostables para reemplazar envases de un solo uso, y en la medicina, se están desarrollando membranas incluso en la construcción, materiales reforzados con celulosa están siendo evaluados como alternativas más sostenibles en paneles y aislantes.

En el Instituto Tecnológico de Nuevo León, algunos profesores trabajamos en proyectos de investigación que buscan optimizar el uso de estos biopolímeros, con énfasis en su aplicación para la remediación ambiental. Nuestra meta es desarrollar tecnologías accesibles y eficientes que puedan implementarse en comunidades vulnerables y en la industria, promoviendo soluciones reales a los desafíos ambientales actuales.

SERVICIO DE PSICOLOGÍA

escolar

PSICÓLOGA DANIELA PIÑA

Lunes a Viernes

9 am - 2:00 pm y 4:00 pm - 7:00 pm

psicologia01@nuevoleon.tecnm.mx

PSICÓLOGO GERARDO CAVAZOS

Lunes a Viernes

12:00 pm - 7:00 pm

psicologia03@nuevoleon.tecnm.mx

CONTÁCTANOS

EDIFICIO
#14

Este mes en QuarkTec...

Luis Gómez

Gerente en COMMSCOPE

“La actitud con la que llegas a la entrevista de trabajo es muy importante para la contratación”

Sara Velarde

Directora de Banca
Empresarial BBVA

“El financiamiento sale más barato cuando la empresa presenta temas de sustentabilidad”

John Martínez

Gerente en HONEYWELL

“Debemos aprender a escuchar para conocer realmente las necesidades emergentes”

LA TECNOLOGÍA DE:

Las nanofibras

Debido a su alta resistencia mecánica, flexibilidad, gran área superficial y gran capacidad de absorción y adsorción, las nanofibras han sido estudiadas y aplicadas en diversos campos, desde la medicina hasta la electrónica, pasando por la fabricación de dispositivos para filtración de aire o agua hasta la ropa para atletas de rendimiento.

“ Las **nanofibras** son estructuras **microscópicas**, con un grosor de solo unas pocas decenas de nanómetros (millonésimas de milímetro).

El grosor de un cabello humano es aproximadamente de 100,000 nanómetros, eso quiere decir que tendríamos que alinear 100,000 de pedazos de tamaño nano para que se igualaran al grosor de un solo cabello. Las nanofibras son materiales muy pequeños pero con propiedades muy interesantes revisemos algunas de ellas.

¿Cómo se fabrican?

La fabricación de nanofibras se realiza mediante diversas técnicas, siendo el electrohilado una de las más conocidas y utilizadas. Este proceso consiste en aplicar un campo eléctrico para estirar una solución polimérica viscosa, que se encuentra contenida en una jeringa de punta metálica conectada a una fuente de alto voltaje. Al bombearse la solución, el campo eléctrico la estira hasta formar fibras extremadamente finas, que luego se recogen sobre un colector. Gracias a este método, es posible controlar de manera precisa el diámetro, la longitud, la porosidad y la morfología de las nanofibras.

El campo de las nanofibras está en constante expansión, con aplicaciones que van desde la medicina hasta la electrónica. Algunas de las áreas más destacadas incluyen:

En la medicina, las nanofibras se están utilizando para desarrollar tejidos artificiales y para la entrega controlada de medicamentos. Las nanofibras poliméricas pueden imitar la estructura de los tejidos humanos, lo que las hace útiles para la ingeniería de tejidos y la regeneración celular.

En el mundo de la electrónica, las nanofibras se emplean en la fabricación de sensores ultradelgados, baterías de alta eficiencia y pantallas flexibles. La conductividad y la flexibilidad de las nanofibras son esenciales para mejorar la funcionalidad de los dispositivos electrónicos modernos.

Las nanofibras también están siendo usadas para mejorar los sistemas de filtración de agua y aire. Gracias a su alta porosidad y área superficial, pueden capturar pequeñas partículas y contaminantes, mejorando la eficiencia de los sistemas de purificación.

Las nanofibras se están incorporando en el diseño de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía, como baterías y supercondensadores, que podrían revolucionar el mercado de las energías renovables.

En la industria textil, las nanofibras son utilizadas para fabricar ropa más ligera, resistente al agua, e incluso con propiedades antibacterianas o antimicrobianas.

Retos y futuro de las nanofibras

A pesar de sus inmensas posibilidades, las nanofibras también presentan algunos desafíos. Su fabricación, por ejemplo, puede ser costosa. No obstante, con avances continuos en la nanotecnología, se espera que los costos de producción disminuyan y que nuevas aplicaciones y beneficios continúen surgiendo. Los científicos están trabajando también en métodos para mejorar la estabilidad y durabilidad de las nanofibras, lo que podría abrir muchas aplicaciones atractivas para diversas industrias.

Propiedades fascinantes

- **Alta área superficial:** Debido a su tamaño minúsculo, las nanofibras tienen una inmensa superficie en relación con su volumen. Esto las hace excelentes para aplicaciones como filtros, sensores, y con excelente capacidad para la adsorción de contaminantes.
- **Alta resistencia:** A pesar de su tamaño, las nanofibras pueden ser más fuertes que los materiales tradicionales. Esto se debe a su estructura molecular, que las hace más resistentes a la tracción y al desgaste.
- **Gracias a su estructura fibrosa,** las nanofibras tienen una gran capacidad para almacenar gases o líquidos, lo que las hace útiles para aplicaciones en almacenamiento de energía, separación de contaminantes o en tejidos artificiales para sembrar células.
- **Flexibilidad y ligereza:** Las nanofibras son ligeras y muy flexibles, lo que las convierte en un material ideal para la fabricación de tejidos, componentes electrónicos o dispositivos biomédicos.

Las nanofibras están abriendo un abanico de posibilidades en múltiples disciplinas científicas y tecnológicas. Aunque todavía queda mucho por investigar, su potencial para transformar la medicina, la energía, la electrónica y el medio ambiente es indiscutible. Estamos ante un futuro prometedor, donde las nanofibras podrían convertirse en un pilar esencial de la innovación tecnológica.

¡Oferta Académica!

Conoce el:

GOBIERNO DE MÉXICO **EDUCACIÓN** **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO** **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN**

Posgrado TECNOL

Oferta Académica

MAESTRÍA EN INGENIERÍA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

PROCESOS INDUSTRIALES **ROBÓTICA Y CONTROL**

TECNOLOGÍAS DEL AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Programa de posgrado ofrecido por el **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO/ INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN**

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología **SISTEMA NACIONAL DE POSGRADOS (SNP)**

✓ Con opción a becas nacionales

Av. Eloy Cavazos #2001 Col. Tolteca; Guadalupe, Nuevo León, México
Teléfono +52 (81) 81570500 Ext. 139, 140 y 159

Informes: Emmanuel Bautista
coord.mi@nuevoleon.tecnm.mx

¡Oferta Académica!

GOBIERNO DE MÉXICO **EDUCACIÓN** **TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO** **INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN**

Posgrado TECNL Oferta Académica

MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

- ADMINISTRACIÓN DEL DESARROLLO EMPRESARIAL
- GESTIÓN E INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES
- ADMINISTRACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

Programa de posgrado ofrecido por el
**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO /
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN**

Oferta educativa de alta calidad con precios competitivos

“Cada vez que decimos; «No sé»,
nos cerramos la puerta de nuestra
propia fuente de sabiduría, que es
infinita”
- Louise L. Hay

Av. Eloy Cavazos #2001 Col. Tolteca; Guadalupe, Nuevo León, México
Teléfono +52 (81) 81570500 Ext. 139, 140 y 159

Informes: Claudia López
coord.mia@nuevoleon.tecnm.mx

TRANSPORTE DE ENERGÍA

¿Realmente ha habido una evolución?

Los humanos hemos sabido cómo llevar la energía eléctrica de un lugar a otro por más de 200 años.

El primer sistema de distribución de energía eléctrica con relativo éxito no llegó sino hasta 1890, cuando un ingeniero eléctrico británico, Sebastian Pietro de Ferranti, que por cierto había estudiado un doctorado en la universidad College London, innovó en los primeros conductores aislados para distribución de energía eléctrica.

De Ferranti, trabajando para la compañía London Electric Supply Corporation, también sentó las bases de la distribución de energía eléctrica en alto voltaje en el Reino Unido.

Pero quizá el personaje más conocido de todos estos fue Thomas Alva Edison, quien hace aproximadamente unos 150 años cambió por completo la vida de los norteamericanos promedio en ciudades como Nueva York y Chicago.

Edison fue el primero en hacerse de una patente para la transmisión de la energía, dentro de la industria eléctrica. De hecho, la primera de ellas, en la que concebía los conocidos como "Street Pipes", le fue concedida el 27 de diciembre de 1881.

No hay duda de que Edison cambió para siempre la forma de vivir en las grandes ciudades; después de Edison, la vida nocturna jamás volvió a ser la misma.

No solo a él le debemos el nivel de electrificación que tenemos hoy en día, inventores como Nikola Tesla (del motor eléctrico de inducción, entre otras invenciones) y George Westinghouse, entre varios otros, aprovecharon el enorme espacio de innovación que existía entre finales del siglo XIX y la primera mitad del XX.

“*¿Cuál es la forma más **eficiente** de transmitir la **energía eléctrica**? ¿Algún día podremos alcanzar la transmisión de energía con cero (o mínimas) pérdidas?*

Ejemplar de un "tubo de Edison", mostrado en el Museo de la Chispa (The SPARK Museum of Electrical Invention), en Bellingham, WA, USA.

Transmisión de energía

Hoy en día la regla para la transmisión de la energía eléctrica es simple: Si vamos a distribuir la energía eléctrica hacia y dentro de ciudades, usamos corriente alterna (CA).

Mientras que para corredores de distancias enormes que conecten países y/o continentes: corriente directa (CD).

TRANSPORTE DE ENERGÍA

¿Realmente ha habido una evolución?

Y esto tiene mucho sentido: la tensión en la CA puede ser fácilmente modulada por medio de transformadores eléctricos. Por lo que es posible reducir las pérdidas térmicas del conductor, debidas al efecto Joule, elevando el voltaje en una línea de transmisión, para así reducir la corriente que pasa a través del conductor; concepto que está enraizado en la Ley de Ohm: relación más básica para los circuitos eléctricos.

Por lo que, con la ayuda de un transformador eléctrico (que únicamente operan con corriente alterna) es posible reducir la corriente en la transmisión de energía, para así reducir de manera importante las pérdidas en los conductores eléctricos.

Cables desnudos de alta tensión.

No obstante, la CA conlleva otro tipo de pérdidas, a parte de las ocasionadas por el efecto Joule. Aunque es verdad que la magnitud de estas depende de la frecuencia y de los efectos de interferencia, es imposible deshacerse por completo de las pérdidas por inducción electromagnética en los mismos conductores.

Por eso una de las ideas que ha sido muy explorada (mucho más en el papel que en la práctica) al día de hoy es la transmisión de energía en corriente directa.

Pero si se utilizan materiales adecuados, con buena disipación de calor, la reducción en pérdidas por llevar grandes cantidades de corriente podría justificar la operación de estos conductores a extra alto voltaje (400-500 kV), o incluso ultra alto voltaje (500 kV).

Sin embargo, estos no son necesariamente los más óptimos a la hora de buscar el límite práctico en beneficios a la hora de buscar un balance entre capacidad de transmisión, peso, tamaño de sección transversal y costo. Sin embargo, los materiales que la industria eléctrica en la actualidad utiliza para la fabricación de los cables que cumplan con todas las normas y estándares de los organismos reguladores.

Hemos hecho las cosas casi de la misma manera al menos por los últimos cien años. Pero a pesar de que la industria de transmisión y distribución de energía eléctrica está bastante estandarizada, si tenemos la vista hacia el futuro, es posible encontrar aún oportunidades en un espacio para la innovación, así es, que seguro existe. El escenario socioeconómico en nuestro país está en constante cambio, lo cual nos llevara a enfrentar nuevos retos. Retos que no únicamente abarcan el factor técnico, pero un balance entre los costos, los límites de capacidad del sistema, la confiabilidad en la operación del mismo, y la sustentabilidad del entorno.

Nikola Tesla

George Westinghouse

Thomas Alva Edison

MAYO 2025

La cumbre constará de 5 eventos simultáneos:

- Certamen de proyectos
- Hackatec
- Innobótica
- Cortometraje innovación
- Retos transformacionales

NUESTRAS REDES SOCIALES

Instagram

@oficialtecnl

Facebook

TECNM - Nuevo León
(Instituto Tecnológico de
Nuevo León)

QuarkTec

Sintoniza nuestro programa
Todos los lunes a las 2:00 PM
por facebook live

Contacto

revistaquarktec@gmail.com

**Mádanos tus artículos
para el siguiente
volumen**

